

SCADA TIZIMIDA JARAYONI BOSHQARISHNING TAHLILI

katta o’qit. X.N.Yusupov, ass R.T.Toshtemirov, talaba Sh.Salimov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11300841

Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalari, elektr stantsiyasi, ofis markazlari - har qanday sanoat korxonalari o’nlab kishilarni doimiy va hushyor nazorat ostida uzliksiz ishlashini ta’minlab kelmoqda. Ushbu ob’ektni muammosiz va to’g’ri ishlashini ta’minlaydigan kompyuterlar va ma’lumotlarni nazorat qilish uchun minglab sensorlar va yuzlab nazorat signallari mavjud. Bu uzluksiz axborot oqimini zamonaviy avtomatlashtirilgan kompyuterlar nazorat qilish tizimlarini qurishga olib keladi. SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition – bu, Tezkor dispetcherlik boshqaruvi va ma’lumotlarni yig’ish tizimi hisoblanadi. Bu tizim inson va nazorat qilish tizimi o’rtasida interfeyslarni taqdim etib, xozirgi kun talabi bo’yicha zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining ajralmas qismi hisoblanib kelmoqda. Zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari ko’pincha korxonani integrallashgan boshqaruv tizimlari bir qismiga kiradi [1, 2].

1-rasm.

1-jadval

Kuzat ish	CTRL Valve1	CTRL Valve2	Valve1	Valve2	Valve3	Level of tank	Pump1	Pump2	Holat
1	0%	75%	Open	Open	Open	100 (m)	Turn on	Turn off	Idish yomon holatda
2	100%	75%	Open	Open	Open	80 (m)	Turn on	Turn off	Idish yaxshi holatda
3	100%	25%	Open	Open	Close	80 (m)	Turn on	Turn on	Idish yaxshi holatda

4	100%	100%	Open	Close	Close	20 (m)	Turn on	Turn on	Idish yomon holatda
5	100%	100%	Open	Close	Open	80 (m)	Turn on	Turn on	Idish yaxshi holatda

1-holatda: 1-ventil to'liq yopilganda, 2-ventil 75% va 3-4-5-ventillar to'liq ochiq bo'lib faqat 1-nasos ishga tushirilganda idish yomon holatga keldi.

2-holatda: 1-ventil to'liq ochiq, 2-ventil 75% ochiq, va 3-4-5-ventillar to'liq ochiq bo'lib faqat 1-nasos ishga tushirilganda idish yaxshi holatda bo'ldi.

3-holatda: 1-ventil to'liq ochiq, 2-ventil 25% ochiq, va 3-4-ventillar to'liq ochiq, 5-ventil to'liq yopiq bo'lib faqat ikkala nasos ishga tushirilmagan holatda idish yaxshi holatda bo'ldi.

3-rasm.

SCADA (Sifatni Monitoring, Boshqarish, va Avtomatlashtirish Tizimi) biror tizim yoki jarayonni boshqarish uchun ishlab chiqilgan va uning holatini monitoring qilish, boshqarish va avtomatlashtirishga imkoniyat beradigan texnologiyalardan biridir. Bu tizimlar ko'pgina sohalarda qo'llaniladi, masalan, energiya, suv, gaz, va manba suvlar tizimlarini boshqarish, industrial proizvodstvoni monitoring qilish va boshqarish, transport va boshqalar kabi sohalarda [3, 4, 5].

Xulosa qilib aytganda bu qurilmalar sensorlar yordamida ma'lumotlarni olish, ulardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va uni monitoring qilishga imkon beradigan ishlab chiqarish mashinalariga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "SCADA va Avtomatlashtirilgan Tizimlar" - Stuart A. Boyer
2. "SCADA Prinsiplari va Praktika" - Gennady Petrovich Mashkov

3. "SCADA va Ixtiyoriy Boshqarish Tizimlari" - Gordon Clarke, Deon Reyndorp, va Kelvin Tait